

CRIMES CIBERNÉTICOS: divulgação de imagens íntimas sem autorização ou 'pornografia de vingança'

Clodoaldo Guilherme Costa¹

João Pedro Santos Gil²

Thálisson Eduardo Rodrigues da Silva³

Mírian Célia G de Almeida⁴

RESUMO

Este trabalho identifica casos de divulgação de fotos íntimas e sua posituação no direito brasileiro. Os crimes cibernéticos estão crescendo cada vez mais, sobretudo, a divulgação de imagens íntimas sem autorização. Não obstante, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas da pornografia não consensual, as vítimas, em sua grande maioria, são mulheres. Nesse contexto, questiona-se quais os principais impactos da divulgação de imagens íntimas sem autorização na vida das vítimas. Por meio da pesquisa bibliográfica, conclui-se que as mulheres são a maior parte das vítimas de exposição de fotos ou vídeos íntimos, sem autorização. No âmbito do Poder Judiciário, sob o manto das leis 13.718/18 e 13.772/18, o Estado de Minas Gerais aparece com o maior número de processos. A exposição de imagens íntimas impacta significativamente a saúde mental e física, como automutilação, depressão, fobias, ideações e tentativas de suicídio, transtorno alimentar, alcoolismo, dificuldades de se relacionar socialmente e problemas de autoestima. Sendo assim, a 'pornografia de vingança' atinge o cerne da dignidade da pessoa humana, e o Judiciário tem passado a compreender que o dano é frequentemente profundo e irreparável, independentemente do sexo da vítima.

PALAVRAS-CHAVE: crimes cibernéticos; divulgação não autorizada; imagens íntimas; lei 13.718/18.

ABSTRACT

This study identifies cases of unauthorized dissemination of intimate images and their legal status within the Brazilian judicial system. Cybercrimes are increasingly prevalent, particularly regarding the non-consensual disclosure of private content. Although individuals of all genders can be victimized, the vast majority of victims are women. In this context, the research investigates the primary impacts of such exposure on the victims' lives. Through bibliographic research, it is concluded that these actions significantly affect mental and physical health, leading to conditions such as depression, social withdrawal, and self-esteem issues. Within the Judiciary, under Laws 13.718/18 and 13.772/18, the State of Minas Gerais records the highest number of legal proceedings. Ultimately, 'revenge porn' violates the core of human dignity, and

¹ Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

⁴ Mestrado em Economia Aplicada e Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV - MG). Especialização "lato sensu" em direito público, ambiental, agrário e Graduação em Direito pela Fadivale – Governador Valadares/MG. Membro do Núcleo de Capacitação Científica (NCC/Fadivale). Membro do Conselho Editorial da Revista Fadivale (meio impresso e eletrônico) e dos Anais do Seminário de Direitos Humanos e Internacional e o Painel Científico da Fadivale. Docente, Economista e Advogada. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8892308569305239>.

the Judiciary increasingly recognizes that the resulting damage is often profound and irreparable, regardless of the victim's gender.

KEYWORDS: cybercrimes; unauthorized disclosure; intimate images; law 13.718/18.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 IDENTIFICANDO O FENÔMENO: 'PORNOGRAFIA DE VINGANÇA'. 2.1 DADOS ESTATÍSTICOS E PERFIL. 3 A LEGISLAÇÃO NACIONAL. 3.1 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: O ENTENDIMENTO DE ALGUNS TRIBUNAIS. 3.2 A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E O PAPEL DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho contempla o tema Crimes cibernéticos de forma delimitada abordam-se os aspectos gerais e jurídicos que envolve a divulgação de material íntimo. O criminoso faz uso de uma rede de computadores ou de dispositivos celulares conectados a uma rede de internet para praticar os crimes. Entre estes, a exposição de imagens íntimas sem autorização causa danos à reputação do ofendido expostas na internet. Nesse sentido, questiona-se quais os principais impactos da divulgação de imagens íntimas sem autorização na vida das vítimas.

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é identificar casos de divulgação de imagens íntimas e sua posituação no direito brasileiro. Especificamente, pretende-se descrever o fenômeno da pornografia de vingança, destacando as consequências sobre a vida das vítimas, bem como apresentar a legislação pertinente, pontuando o art. 218-C inserido no Código Penal Brasileiro e seus desdobramentos.

Como procedimento metodológico, utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica e dos relatórios da SaferNet - Organização não governamental (ONG), valendo-se do método de abordagem dedutivo.

A importância do tema se justifica pelo forte crescimento dos casos no nosso país e quão perigoso pode ser esse crime, podendo prejudicar o ofendido tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, considerando que as imagens circulam, rendem comentários, exposição e permanecem no meio virtual para sempre, enquanto as vítimas têm o resto da vida para lidar com aquilo.

O texto está dividido em três partes, além desta introdução. O capítulo dois descreve o fenômeno da 'pornografia de vingança', apresentando dados estatísticos

e o perfil das vítimas no Brasil. O terceiro expõe o ordenamento jurídico nacional, detalhando as leis que criminalizam tais condutas e os reflexos na saúde das vítimas. O capítulo quatro apresenta as considerações finais, sintetizando os achados da pesquisa.

2 IDENTIFICANDO O FENÔMENO: ‘PORNOGRAFIA DE VINGANÇA’

O fenômeno da ‘pornográfica de vingança’ é caracterizado pela exposição de vídeos, fotos ou outro registro audiovisual que contém cena de nudez de terceiros, por meio da rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura.

Não obstante, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas da pornografia não consensual, as vítimas, em sua grande maioria, são mulheres, conforme pesquisa realizada pela SaferNet Brasil (2026), associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, referência em pesquisas no que tange a crimes cibernéticos.

As mulheres são a maior parte das vítimas de exposição de fotos ou vídeos íntimos (nudes) que circulam pela internet. Segundo a SaferNet (2024), em 2022, a partir dos pedidos de ajuda e orientação registrados no canal de ajuda a vítimas da SaferNet, que monitora crimes na internet em parceria com Ministério Público, Polícia Federal e Secretaria de Direitos Humanos, as mulheres correspondem a 63% dos casos de cyberbullying e 61% dos casos de exposição de imagens íntimas.

2.1 DADOS ESTATÍSTICOS E PERFIL

O Gráfico 1 apresenta o número de atendimentos, via chat e e-mail, de exposição de imagens íntimas, sem autorização. Tanto homens como mulheres são vítimas, comparado com os homens, as mulheres são as maiores vítimas, sendo que em 2020, o maior índice (199).

Embora a violência de gênero continue sendo o eixo central da ‘pornografia de vingança’, o biênio 2023-2024 registrou um aumento atípico de vítimas masculinas

(143) e mulheres (123) (Gráfico 1). Tal fenômeno pode ser atribuído a uma maior conscientização sobre o direito à privacidade digital e a uma redução das barreiras de estigma que impediam o homem de se colocar como vítima de crimes contra a dignidade sexual.

Gráfico 1 - Número de atendimento de exposição de imagens íntimas sem autorização, 2020-2024.

Fonte: Safernet, 2026.

No tocante aos processos na Justiça por registro ou divulgação de imagens íntimas, de acordo com Croquer, Catucci e Souza (2023), abertos entre janeiro de 2019 e julho de 2022, Minas Gerais é o estado com maior número de casos de divulgação, sob o manto da lei 13.772/18, que criminaliza o registro e/ou montagens de imagens íntimas sem consentimento da vítima, com 66 casos, com mais da metade de casos, em relação ao segundo lugar – Brasília, DF. Por outro lado, o estado com menor relato de casos foi o estado de Pernambuco com apenas uma ocorrência, totalizando 211 processos.

A despeito da prevalência histórica de vítimas femininas, estudos recentes indicam uma mutação na dinâmica desses crimes cibernéticos. Conforme aponta a pesquisa de Casotti e Sandim (2025) na revista *New Science*, a proteção jurídica tem enfrentado novos desafios com o aumento de denúncias por parte de homens. Esse

fenômeno não indica necessariamente uma diminuição da violência contra a mulher, mas sim uma maior conscientização sobre a inviolabilidade da intimidade e uma resposta estatal mais robusta que encoraja o registro de ocorrências por todos os gêneros.

Segundo os autores, a 'pornografia de vingança' atinge o cerne da dignidade da pessoa humana, e o Judiciário tem passado a compreender que o dano é frequentemente profundo e irreparável, independentemente do sexo da vítima. No cenário mineiro, essa compreensão tem sido fundamental para que o estado lidere o número de processos, refletindo não apenas a criminalidade, mas uma estrutura judiciária que, amparada por novos estudos acadêmicos, busca oferecer uma resposta mais efetiva ao isolamento e à estigmatização sofridos pelo ofendido (Casotti; Sandim, 2025).

Já sob a lei 13.718/18, que enquadra a prática de divulgação de estupro ou de estupro de vulnerável e outras práticas mais comuns, como repassar nudes sem consentimento, foram 5060 processos, tendo Minas Gerais, também o maior número, com 925 casos, seguido por Mato Grosso (576), Rio Grande do Sul (536).

Gráfico 2 - Número de processos, sob a Lei 13.718/2018, jan. 2019 - jul. 2022.

Fonte: Croquer, Catucci e Souza, 2023.

No tocante, às consequências sobre a vida das vítimas, sobretudo mental e emocional, Patrocínio (2022), por meio do trabalho de campo, no segundo semestre

de 2020, entrevistou 17 mulheres, entre 17 a 50 anos, que tiveram a divulgação não autorizada da intimidade, concluiu danos à saúde das mulheres, como automutilação, depressão, fobias, ideações e tentativas de suicídio, transtorno alimentar, alcoolismo, dificuldades de se relacionar socialmente e problemas de autoestima.

Entre os desafios no atendimento de vítimas da exposição íntima, a pesquisa identificou dificuldades de sintonia entre as instituições, ausência de conforto e privacidade na recepção e no atendimento e a necessidade de relatar o ocorrido a vários profissionais, além de julgamentos na assistência policial. Foram abrangidas 18 cidades de 6 estados brasileiros, sendo capitais, cidades litorâneas, do interior e região metropolitana, de pequeno, médio e grande portes.

3 A LEGISLAÇÃO NACIONAL

A 'pornografia de vingança' ocorre, segundo Breginski (2018), quando um dos parceiros exerce a violência simbólica de expor a intimidade do outro na internet, tendo por objetivo a vingança e causando grande dano emocional, com estragos decorrentes da propagação daquele conteúdo.

Os impactos desse fenômeno na vida das vítimas são muitos, quais sejam: perda de emprego, distanciamento afetivo de filhos, quebra do laço social com pessoas próximas, dificuldade para se envolver em novo relacionamento, depressão e falta de confiança.

No Brasil, a lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, modificou o Código penal Brasileiro, para inserir o crime de divulgação não consensual de materiais de cunho sexual. A referida lei visa, portanto, coibir a chamada "pornografia de vingança" e a disseminação de cenas de violência sexual.

O art. 218-C detém a seguinte redação:

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, **sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:** [...].

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) Aumento de pena [...].

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. [...]

Exclusão de ilicitude (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) (Brasil, 1940, grifo nosso).

Além disso, a Lei Rose Leonel - Lei 13.772, de 19 de dezembro de 2018 (Brasil, 2018b), em homenagem à jornalista paranaense Rose Leonel, que teve fotos íntimas divulgadas sem consentimento por um ex-namorado em 2006, também pune a produção não autorizada de imagens íntimas, tipificando como crime a captura de fotos ou vídeos sem o consentimento da vítima.

O vazamento indevido e sem consentimento gera impacto negativo na estrutura emocional, provocando a sensação de constrangimento, vergonha e humilhação, pois atinge a honra e a saúde mental. Na cabeça de quem sofre, seu corpo não mais lhe pertence: ele passa a ser escravo e objeto do desejo alheio. Uma sensação próxima de um abuso sexual, mesmo que não haja o contato físico. Um verdadeiro trauma que interfere na construção da autonomia, segurança, amor próprio e autoestima, conforme Ladislau (2021).

3.1 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: O ENTENDIMENTO DE ALGUNS TRIBUNAIS

A jurisprudência de alguns Tribunais, mormente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), ambos com processos ora sob análise, tem sido rigorosa na punição do crime previsto no Art. 218-C, especialmente quando há nexos causal entre o fim de relacionamento afetivo e a intenção de expor a intimidade da vítima. Pelos tribunais têm se consolidado o entendimento de que a autodeterminação sexual como um direito da personalidade deve ser protegida.

Em acórdão recente, a 4ª Câmara Criminal do TJPR reafirmou que a palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, ainda que o Réu alegue falta de provas, conforme Ementa, no Quadro 1.

Quadro 1 – Acórdão: Divulgação de cena de nudez (art. 218-C, CP) – 2019.

Órgão Julgador	4ª Câmara Criminal – TJPR
Referência	Apelação Criminal nº 0041359-16.2018.8.16.0021
Relator	Des. Fernando Wolff Bodziak
Data de Julgamento	25/07/2019
Ementa Síntese	APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DELITOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES , COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS NO FEITO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (FATOS 02, 03 E 04). PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO AO TERCEIRO FATO NARRADO NA DENÚNCIA (FATO 03). CONFISSÃO QUE FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE SE IMPÕE. EXEGESE DA SÚMULA Nº 545 DO SUPERIOR Apelação Crime nº 0041359-16.2018.8.16.0021 / fls. 2 de 16 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA READEQUADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM FASE RECURSAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC E 3º, DO CPP. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017 DA SEFA/PGE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDO GRAU.
Doutrina Aplicada	Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, CRFB/88) Proteção da Dignidade da Pessoa Humana e Inviolabilidade da Intimidade (Art. 5º, X, CRFB/88).

Fonte: Paraná, 2019.

Considerando a natureza subsidiária do crime de divulgação de cena de imagens íntimas por vingança sem autorização, o Acórdão, Quadro 2, destaca a aplicação da cláusula “se o fato não constitui crime mais grave”, do art. 218-C, do Código Penal, evidenciando os critérios utilizados pelo TJMG para distinguir a conduta residual de infrações penais mais severas, neste caso, o crime de estupro, capitulado no art. 213 do Código Penal.

Quadro 2 – Acórdão: Divulgação de cena de nudez sem consentimento - 2026.

Órgão Julgador	8ª Câmara Criminal – TJMG
----------------	---------------------------

Referência	Apelação Criminal nº 1.0000.25.417906-2/001
Relator	Des. Maurício Pinto Ferreira
Data de Julgamento	20/03/2026
Ementa Síntese	<p>APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.</p> <p>I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo acusado contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pelas práticas de lesão corporal (art. 129, §13, c/c art. 65, III, "d"), ameaça (art. 147, §1º), estupro (art. 213, caput, c/c art. 61, II, "f") e divulgação de cena de nudez sem autorização (art. 218-C, §1º), na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo penas de reclusão e detenção em regimes inicial fechado e aberto, além de indenização por danos morais.</p> <p>II. Questão em discussão 2. a) Comprovação da materialidade e autoria dos crimes de ameaça, estupro e divulgação de cena de nudez. b) Adequação da fixação da pena-base no crime de estupro, considerando as circunstâncias do caso. c) Possibilidade de decote ou redução do valor de indenização por danos morais, diante da ausência de prova específica dos danos e da capacidade econômica do sentenciado.</p> <p>III. Razões de decidir 3. Comprovada, por meio de depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos, a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, estupro e divulgação de cena de nudez, independentemente de apreensão de arma de fogo ou de apresentação de prova pericial complementar, descabe se falar em absolvição. 4. É possível que a vítima permaneça em contato com o acusado após os atos criminosos, pois se encontra em situação de vulnerabilidade típica de ciclos de violência doméstica, o que não descaracteriza os crimes. 5. Reconhecida a impossibilidade de exasperação da pena-base do crime de estupro com fundamento exclusivo em consequências inerentes ao tipo penal, fixando-se a reprimenda definitiva conforme balizas legais. 6. Mantida a fixação da indenização por danos morais, à luz do entendimento de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é <i>in re ipsa</i> e independe de produção probatória específica, bastando o pedido expresso formulado na denúncia, conforme definido em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).</p> <p>IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do acusado para 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação à indenização por danos morais.</p> <p>V. Tese de julgamento: "1. Comprovada por depoimentos harmônicos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos de prova, a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, estupro e divulgação de cena de nudez, não inviabilizando a condenação a ausência de apreensão de arma de fogo ou de prova pericial complementar. 2. No delito de estupro, consequências inerentes ao tipo penal não podem justificar o aumento da pena-base. 3. Em violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por danos morais independe de instrução probatória específica, por caracterizar dano <i>in re ipsa</i>, bastando pedido expresso na denúncia.</p>

Doutrina Aplicada	Rogério Sanches Cunha - Manual de Direito Penal: Parte Especial
-------------------	---

Fonte: Minas Gérias, 2026.

A divulgação não autorizada de imagem, ainda que previamente disponível na internet, configura violação aos direitos da personalidade e, além do crime previsto no artigo 218-C do código penal, gera dever de indenizar, sendo irrelevante a ausência de intenção de causar dano (*animus injuriandi*), configurando o dano moral *in re ipsa*, como é possível observar no Quadro 3.

Quadro 3 – Acordão: divulgação de cena de nudez sem consentimento - 2026.

Órgão Julgador	1ª Câmara Criminal – TJMG
Referência	Apelação Criminal nº 1.0000.25.415785-2/001
Relator	Des. Edison Feital Leite
Data de Julgamento	10/03/2026
Ementa Síntese	<p>EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL (DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA POR O MATERIAL JÁ SER DE "DOMÍNIO PÚBLICO" - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INAPLICABILIDADE - ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA E GRAVES CONSEQUÊNCIAS GERADAS À VÍTIMA. A prova dos autos, consubstanciada nos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, é robusta e suficiente para comprovar que a apelante praticou o núcleo do tipo penal ao divulgar fotografias íntimas da ofendida sem seu consentimento. A alegação de que o material já seria de "domínio público" não afasta a tipicidade da conduta. O crime previsto no art. 218-C do Código Penal, por sua natureza, se consuma a cada novo ato de divulgação, que renova e amplia a lesão à dignidade e à intimidade da vítima. O vazamento ilícito de conteúdo privado não confere a terceiros autorização para seu compartilhamento. O delito de divulgação de cena de nudez não exige dolo específico, bastando para sua configuração o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de compartilhar o material, ciente da ausência de consentimento da pessoa exposta. Inaplicável o princípio da intervenção mínima quando a conduta, além de formalmente típica, demonstra elevada reprovabilidade e causa gravíssimas consequências à vítima, que, no caso, chegou a atentar contra a própria vida em razão da exposição sofrida. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. A fixação do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com o quantum da pena privativa de liberdade e também com a situação econômica do condenado.</p> <p>APELAÇÃO CRIMINAL - DIVILGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO – ARTIGO 218-C DO CÓDIGO PENAL - PENA</p>

	PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO AGENTE. O valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade e também à situação econômica do condenado.
Doutrina Aplicada	Cleber Masson – Direito Penal: Parte Especial

Fonte: Minas Gerais, 2026.

Depreende-se dos julgados colacionados que os Tribunais de Justiça adotam uma postura de vanguarda e proteção integral à dignidade da vítima. Nota-se que o olhar dos Tribunais converge para três pilares fundamentais.

Primeiramente, há o reconhecimento da relevância da palavra da vítima. Em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores para crimes sexuais, o TJPR entende que o depoimento do ofendido goza de especial valor probatório, bastando que esteja em harmonia com indícios periféricos, como capturas de tela (prints) ou relatos testemunhais, para afastar a alegação de ausência de provas.

Em segundo lugar, observa-se a consolidação do entendimento de que o dano moral é *in re ipsa*. Para os magistrados mineiros, a exposição da intimidade sem consentimento atinge de forma tão severa a honra e a autodeterminação sexual que o prejuízo é presumido, dispensando a necessidade de perícias psicológicas para a configuração do dever de indenizar na esfera cível.

Por fim, os acórdãos demonstram que o Judiciário não exige o chamado "dolo específico" de vingança para a configuração do tipo penal do Art. 218-C. Basta o dolo genérico — a vontade livre de compartilhar o conteúdo ciente da falta de autorização — para que a conduta seja punível. O Tribunal reforça que o crime se renova a cada novo compartilhamento, ampliando a lesão à intimidade de forma contínua.

Assim, a jurisprudência mineira está se consolidando como uma barreira civilizatória contra a violência digital de gênero. Ao reconhecer a autodeterminação sexual como um direito da personalidade de natureza absoluta, o TJMG não só penaliza o agressor, como também reafirma o papel do Estado como garantidor da privacidade. Desse modo, a jurisprudência deixa de ser apenas punitivista e passa a ser um meio de restaurar a dignidade, enviando uma mensagem clara de que o ambiente virtual não está isento da proteção dos direitos fundamentais e que a invisibilidade digital não será usada como escudo para abusos contra a intimidade alheia.

3.2 A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E O PAPEL DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO

A prestação jurisdicional nas demandas que envolvem violência de gênero digital não se esgota com a declaração do direito da vítima ou com a condenação criminal do agressor. Para a vítima de pornografia de vingança, a tutela do Estado só é considerada efetiva quando interrompe a perpetuação do dano, o que exige a remoção célere do conteúdo ilícito das redes.

Nesse cenário, os provedores de aplicação - plataformas como Facebook, Instagram e X - deixam de ser meros espectadores e passam a ser agentes fundamentais para a concretização da justiça. O Poder Judiciário tem consolidado o entendimento de que a resistência técnica ou burocrática dessas empresas não pode se sobrepôr ao direito fundamental à intimidade e à dignidade da pessoa humana.

Um exemplo emblemático dessa postura do Judiciário paulista pode ser observado no Agravo de Instrumento nº 2001232-13.2023.8.26.0000, julgado pela 6ª Câmara de Direito Privado (São Paulo, ano 2023).

No caso em tela, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. recorreu de uma decisão interlocutória que lhe impunha obrigações de fazer. Contudo, em decisão unânime (V.U.), o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da plataforma, sob a relatoria do Desembargador Costa Netto.

A manutenção da decisão agravada demonstra que:

1. A Responsabilidade Transcende a Autoria: Embora a plataforma não seja a autora direta da divulgação, sua omissão ou demora em cumprir ordens de remoção gera uma responsabilidade civil própria. Conforme mitigado pelo Art. 21 do Marco Civil da Internet, os provedores de redes sociais têm o dever de remover o conteúdo após ordem judicial específica.

2. Imposição de Astreintes (Multas): A efetividade da prestação jurisdicional muitas vezes depende da imposição de multas diárias severas contra as plataformas, para que o custo do descumprimento seja superior ao custo da implementação de filtros e mecanismos de remoção. Na maioria das vezes, este é o principal instrumento para forçar as plataformas a agirem com rapidez, garantindo que o direito à intimidade prevaleça sobre a liberdade de gestão das empresas.

3. Prioridade à Vítima: A decisão colegiada do TJSP, ao rejeitar os argumentos da plataforma, sinaliza que, em conflitos entre a liberdade de gestão das empresas de tecnologia e a proteção à honra da pessoa humana, a preservação da dignidade da vítima deve prevalecer de forma absoluta e urgente. Embora não sejam os autores do crime, as plataformas respondem civilmente se ignorarem a ordem de remoção.

Portanto, a responsabilização das plataformas não é apenas uma medida punitiva secundária, mas o instrumento principal para garantir que a ordem judicial saia do papel e cesse o ciclo de exposição da vítima no ambiente virtual.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho questionou quais os principais impactos da divulgação de imagens íntimas sem autorização nas vítimas, sob o manto das leis 13.718/18 e 13.772/18.

Na análise desenvolvida, percebeu-se que o fenômeno da 'pornografia de vingança' ou divulgação não consentida de imagens íntimas, é caracterizado pela exposição, distribuição ou compartilhamento de fotos, vídeos ou outros registros audiovisuais contendo cenas de nudez, sexo ou pornografia de terceiros, sem o consentimento da pessoa retratada

Verificou-se que as mulheres são a maior parte das vítimas de exposição de fotos ou vídeos íntimos que circulam pela internet, apesar de tanto homens quanto mulheres poderem ser vítimas da pornografia não consensual.

O Poder judiciário de Minas Gerais apresenta-se com o maior número de processos, sob a Lei 13.718/2018, entre janeiro 2019 e julho de 2022. Ademais, os danos às vítimas se manifestam por meio da automutilação, depressão, fobias, ideações e tentativas de suicídio, transtorno alimentar, alcoolismo, dificuldades de se relacionar socialmente e problemas de autoestima, revelando que essas vítimas requerem cuidados especiais pelo campo da saúde na produção de cuidados com vistas à promoção da saúde integral.

Por fim, a 'pornografia de vingança' atinge o cerne da dignidade da pessoa humana, e o Judiciário tem passado a compreender que o dano é frequentemente profundo e irreparável, independentemente do sexo da vítima.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, 7 de dezembro 1940.** Código Penal. Rio de Janeiro, DF: Previdência da Republica, 1940. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/204961035/artigo-218c-do-decreto-lei-n-2848de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018.** Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Brasília, DF: Presidência da República, 2018a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13718.htm. Acesso em: 15 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.772, 19 dezembro 2018.** Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Brasília, DF: Presidência da República, 2018b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm. Acesso em: 15 abr. 2026.

BREGINSKI, Katrin Abdalla. Pornografia de vingança: o que é isso? **Jusbrasil**, 4 jul. 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pornografia-de-vinganca-o-que-e-isso/597009198>. Acesso em: 23 fev. 2026.

CASOTTI, Igor José; SANDIM, Carlos Rodrigues *et al.* Proteção jurídica das vítimas de pornografia de vingança: uma análise das garantias e desafios legais. **New Science** (Lumen et Virtus), v. 16, n. 46, p. 2411-2427, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/3872>. Acesso em: 13 abr. 2026.

CROQUER, Gabriel; CATUCCI, Anaísa; SOUZA, Vivian. Brasil tem ao menos 4 processos por dia por registro e divulgação de imagens íntimas sem consentimento, **G1**, SP, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/02/05/brasil-tem-ao-menos-4-processos-por-dia-por-registro-e-divulgacao-de-imagens-intimas-sem-consentimento.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2026.

LADISLAU, Andréa. Entenda as consequências mentais do vazamento de imagens íntimas na internet. **LinkedIn**, 19 ago. 2021. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/entenda-consequ%C3%AAs-mentais-do-vazamento-de-imagens-andr%C3%A9a-ladislau>. Acesso em: 02 fev. 2026.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. **Apelação Criminal nº 1.0000.25.417906-2/001**. 8ª Câmara Criminal – TJMG. Des. Maurício Pinto Ferreira. Data do julgamento 20/03/2026. Disponível em:

<https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0000.25.417906-2%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar>. Acesso em: 16 abr. 2026.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. **Apelação Criminal nº 1.0000.25.415785-2/001**. 1ª Câmara Criminal – TJMG. Des. Edison Feital Leite. Data do julgamento 10/03/2026. Disponível em:

<https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0000.25.415785-2%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar> Acesso em: 16 abr. 2026.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. **Apelação Criminal nº**

0041359-16.2018.8.16.0021. 4ª Câmara Criminal – TJPR. Des. Fernando Wolff Bodziak. Data do Julgamento 25/07/2019. Disponível em:

<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/publico/pesquisa.do?actionType=pesquisar> Acesso em: 17 abr. 2026.

PATROCINO, Laís Barbosa. **Divulgação não autorizada de imagens íntimas: experiências de mulheres e de cuidados em saúde**. 2022. 221 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva. Concentração: Políticas Públicas, Programas e Serviços de Saúde) - Instituto René Rachou, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, 2022.

SAFERNET. Indicadores. **Safernet**, 2026. Disponível em:

<https://new.safernet.org.br/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento nº 2001232-**

13.2023.8.26.0000. 6ª Câmara de Direito Privado. Relator Costa Neto. Julgado em 31/05/2023. São Paulo, TJSP. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=2001232-13.2023&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2001232-13.2023.8.26.0000&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO>. Acesso em: 16 abr. 2026.